

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE REABILITADO COM PRÓTESES TOTAIS CONVENCIONAIS: RELATO DE CASO

TITLE (English)

Quality of Life Assessment of a Patient Rehabilitated with Conventional Complete Dentures: A Case Report

AUTORES

Luiz Augusto Ellwanger¹

Talitha Maria Cabral Oliveira²

¹ Acadêmico do curso de Odontologia da Faculdade Metropolitana de Anápolis – FAMA, Instituto Metropolitano de Educação e Cultura LTDA, Anápolis, Brasil.

² Docente do curso de Odontologia da Faculdade Metropolitana de Anápolis – FAMA, Instituto Metropolitano de Educação e Cultura LTDA, Anápolis, Brasil.

RESUMO (até 250 palavras)

Introdução: O edentulismo total provoca alterações funcionais, estéticas e psicossociais que impactam diretamente a qualidade de vida do indivíduo. A reabilitação com próteses totais convencionais permanece como alternativa amplamente utilizada, especialmente em pacientes que não podem se submeter a procedimentos implantossuportados. O questionário OHIP-Edent é um instrumento validado para avaliar o impacto da saúde bucal na qualidade de vida de pacientes edêntulos. Objetivo: Relatar o protocolo clínico de confecção e instalação de próteses totais convencionais e avaliar o impacto da reabilitação na qualidade de vida da paciente por meio do OHIP-Edent. Metodologia: Trata-se de um relato de caso clínico realizado em clínica odontológica universitária. Foi aplicada anamnese, exame clínico e radiografia panorâmica. O questionário OHIP-Edent foi aplicado antes do tratamento e reaplicado seis meses após a instalação das próteses. O protocolo incluiu moldagens anatômicas e funcionais, confecção de moldeiras individuais, registros intermaxilares, montagem em articulador semiajustável, prova estética e funcional, acrilização, instalação e ajustes oclusais. Resultados: Observou-se melhora significativa nos escores do OHIP-Edent após seis meses, especialmente nos domínios relacionados à limitação funcional, desconforto psicológico e incapacidade social. Houve melhora na mastigação, fonética, estética e satisfação geral da paciente. Conclusão: A reabilitação com próteses totais convencionais

promoveu impacto positivo na qualidade de vida, restabelecendo funções estomatognáticas, estética e autoestima, conforme evidenciado pelo instrumento aplicado.

PALAVRAS-CHAVE (3–5, DeCS)

Prótese Total; Reabilitação Oral; Qualidade de Vida; Edentulismo; Saúde Bucal.

ABSTRACT (até 250 palavras)

The restoration of intermaxillary relationships, phonetics, masticatory function, aesthetics, and comfort are essential goals in oral rehabilitation. Total edentulism causes functional, structural, and psychosocial changes that directly affect quality of life. This study presents a clinical case report describing the protocol for the fabrication and installation of conventional maxillary and mandibular complete dentures, as well as the assessment of the patient's quality of life using the Oral Health Impact Profile for edentulous patients (OHIP-Edent), applied before treatment and six months after prosthesis installation. Clinical examination, anatomical and functional impressions, fabrication of individual trays, intermaxillary records, semi-adjustable articulator mounting, aesthetic and functional try-in, processing, and installation were performed. A significant improvement in perceived quality of life was observed, particularly in domains related to functional limitation, psychological discomfort, and social disability. Conventional complete dentures positively impacted the patient's quality of life by restoring stomatognathic functions, aesthetics, and self-esteem.

KEYWORDS (3–5, MeSH)

Complete Denture; Oral Rehabilitation; Quality of Life; Edentulism; Oral Health.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), qualidade de vida corresponde à percepção do indivíduo acerca de sua posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais está inserido, bem como em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Trata-se de um conceito multidimensional que abrange aspectos físicos, psicológicos, emocionais, sociais e espirituais (OMS, 2013).

O edentulismo total acarreta importantes repercussões físicas e fisiológicas, incluindo redução do tônus muscular, alterações na morfologia facial e prejuízos estéticos. Além disso, pode comprometer a fonação, promover alterações na dinâmica da Articulação Temporomandibular

(ATM), bem como dificultar os processos de deglutição e mastigação, interferindo negativamente na etapa inicial da digestão (PUCCA, 2002).

Entre as consequências mais relevantes do edentulismo destaca-se a limitação mastigatória, a qual pode impactar diretamente a saúde geral do indivíduo. A dificuldade na trituração adequada dos alimentos frequentemente leva à seleção de dietas com consistência modificada, potencialmente menos nutritivas, comprometendo o estado nutricional e a qualidade de vida (BASSI; DOMINGOS, 2012).

A presença de parafunções também constitui fator relevante no planejamento, confecção e manutenção de reabilitações orais, especialmente quando associada a sinais e sintomas de distúrbios temporomandibulares. Tais condições podem influenciar o prognóstico e a estabilidade das próteses, exigindo abordagem clínica criteriosa (DEKON SFC, 2003).

O sucesso terapêutico em reabilitações protéticas depende de múltiplos fatores, incluindo a relação profissional-paciente, a motivação e adaptação do indivíduo ao uso das próteses, características de personalidade, além da qualidade técnica das próteses confeccionadas e das condições bucais remanescentes. Do ponto de vista anatômico e funcional, as próteses totais contribuem para a manutenção da dimensão vertical de oclusão, prevenção da expansão lingual e preservação do contorno facial, promovendo suporte adequado aos tecidos moles e favorecendo a harmonia estética facial (FILGUEIRAS, 2014).

No que se refere à mensuração do impacto da saúde bucal na qualidade de vida, destaca-se o questionário Oral Health Impact Profile específico para pacientes edêntulos (OHIP-Edent), proposto por Souza em 2007, a partir da adaptação do instrumento original desenvolvido por Slade em 1994. O OHIP-Edent foi elaborado para avaliar, de forma específica, o impacto das condições bucais nas atividades diárias de indivíduos desdentados (GOIATO, 2012). Em virtude de suas adequadas propriedades psicométricas, o instrumento tem sido amplamente empregado em estudos clínicos e epidemiológicos (SOUZA et al., 2010).

A literatura científica apresenta diversos instrumentos destinados à avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde bucal (QVRSB), utilizando questionários e escalas validados. O OHIP-Edent é composto por 19 questões distribuídas em domínios que abrangem limitações funcionais, dor

física, desconforto psicológico e incapacidade social, sendo suas respostas organizadas em escala do tipo Likert com três opções: nunca, às vezes e quase sempre (KATAOKA, 2018).

2. METODOLOGIA

Trata-se de um relato de caso clínico realizado em clínica odontológica universitária, envolvendo paciente edêntulo total candidato à reabilitação com próteses totais convencionais superior e inferior.

Inicialmente, foi realizada anamnese detalhada, seguida de exame clínico intra e extraoral e tomada radiográfica panorâmica. Durante o exame extraoral, foram avaliados aspectos faciais, dimensão vertical, suporte labial, linha do sorriso e presença de possíveis alterações de normalidade, tais como assimetrias faciais ou limitações funcionais. Previamente à moldagem anatômica, aplicou-se o questionário Oral Health Impact Profile específico para pacientes edêntulos (OHIP-Edent), com o objetivo de avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde bucal antes da reabilitação e possibilitar comparação após a instalação das próteses.

A moldagem anatômica foi realizada com hidrocoloide irreversível (alginato), utilizando moldeiras adequadas e complementação com cera utilidade para adequada reprodução do fundo de vestibulo, visando à obtenção da impressão negativa das estruturas anatômicas. Todos os moldes que entraram em contato com a mucosa foram submetidos à desinfecção com solução de hipoclorito de sódio a 1%, permanecendo acondicionados em saco plástico fechado por 10 minutos, sendo posteriormente vazados com gesso tipo III.

Após a obtenção dos modelos de estudo, realizaram-se alívios com cera tipo 7 em áreas específicas. No modelo superior, foram delimitadas regiões como rugas palatinas, sutura palatina mediana, mucosa flácida e áreas retentivas. No modelo inferior, foram consideradas a crista do rebordo alveolar, papila piriforme e áreas retentivas, com o objetivo de proporcionar adequada área de assentamento e possibilitar a confecção das moldeiras individuais.

As moldeiras individuais foram confeccionadas e posteriormente provadas em boca, realizando-se ajustes com broca Maxicut nas regiões de bridas, sutura palatina e áreas de possível compressão traumática da mucosa. A moldagem funcional foi executada com godiva para selamento periférico e pasta zinco-enólica para registro da área basal.

As bases de prova foram confeccionadas em resina acrílica autopolimerizável sobre os modelos funcionais previamente aliviados. Os planos de orientação foram confeccionados com lâminas de cera tipo 7, adaptadas sobre as bases de prova na região da crista do rebordo. Procedeu-se ao ajuste do plano superior, seguido do registro da Dimensão Vertical de Oclusão (DVO) e da Relação Cêntrica (RC).

O modelo superior foi montado em articulador semiajustável com auxílio de arco facial ou mesa de Camper. O modelo inferior foi montado após a determinação dos planos oclusais, ajuste estético, estabelecimento da dimensão vertical e registro da relação cêntrica.

Os ajustes do plano de orientação superior tiveram como objetivo restabelecer o suporte dos tecidos do terço inferior da face. Como parâmetro clínico, considerou-se o adequado suporte do lábio superior e a formação de ângulo nasolabial aproximado de 90°. O paralelismo do plano oclusal foi verificado com régua de Fox, observando-se sua relação com a linha bipupilar e com a linha que se estende da borda inferior da asa do nariz à porção média do trágus. Foram também determinadas as linhas de orientação estética: linha média facial, linha alta do sorriso e linhas dos caninos.

Após o registro definitivo da relação cêntrica, procedeu-se à seleção da cor, forma e tamanho dos dentes artificiais. A montagem dos dentes foi realizada em articulador, seguida de prova clínica para avaliação estética e funcional. Após eventuais ajustes, as próteses foram encaminhadas para acrilização e posteriormente submetidas à prova final antes da instalação definitiva.

Antes da instalação, realizou-se inspeção criteriosa das superfícies internas e externas das próteses, removendo possíveis irregularidades ou arestas cortantes. O ajuste oclusal foi realizado com papel carbono e broca multilaminada esférica nº 6 ou 8, até obtenção de contatos bilaterais simultâneos e bem distribuídos, confirmando-se a manutenção da Dimensão Vertical de Oclusão e da Relação Cêntrica.

Após a instalação, a paciente foi orientada quanto às técnicas de higienização das próteses e agendada para retorno entre 24 horas e 7 dias, com a finalidade de avaliar necessidade de ajustes oclusais ou da base protética, especialmente diante de possíveis úlceras traumáticas ou desconforto relatado. Foram programados retornos periódicos a cada três ou seis meses.

Seis meses após a instalação das próteses, o questionário OHIP-Edent foi reaplicado, permitindo a comparação dos escores e a avaliação do impacto da reabilitação na qualidade de vida da paciente.

3. RESULTADOS

Após a instalação das próteses totais convencionais superior e inferior, observou-se restabelecimento da dimensão vertical de oclusão, melhora do suporte labial e recuperação do contorno facial, promovendo harmonia estética do terço inferior da face. Clinicamente, verificou-se adequada estabilidade e retenção das próteses, além de contatos oclusais bilaterais simultâneos e bem distribuídos em relação cêntrica.

No período de acompanhamento inicial (24 horas a 7 dias), foram realizados ajustes pontuais relacionados à adaptação da base protética, sem intercorrências significativas. A paciente relatou melhora progressiva na mastigação, na fonética e no conforto durante o uso das próteses.

A reaplicação do questionário OHIP-Edent seis meses após a instalação evidenciou redução nos escores relacionados às dimensões de limitação funcional, dor física, desconforto psicológico e incapacidade social, indicando melhora na qualidade de vida relacionada à saúde bucal. Observou-se impacto positivo principalmente nos aspectos ligados à capacidade mastigatória, segurança ao falar e satisfação com a aparência estética, refletindo melhora na autopercepção e na interação social.

4. DISCUSSÃO

O cenário epidemiológico brasileiro ainda revela elevada prevalência de perdas dentárias, resultado de histórico de acesso limitado a tratamentos preventivos e restauradores, o que contribuiu para a consolidação do edentulismo como condição frequente, especialmente entre idosos. Esse contexto favoreceu a chamada “naturalização” da perda dentária, tornando a reabilitação protética uma necessidade recorrente na prática clínica.

O edentulismo está associado a alterações estruturais e funcionais do sistema estomatognático, incluindo reabsorção óssea alveolar, modificações musculares e comprometimento neuromuscular. Tais alterações repercutem diretamente na mastigação, fonética, estética facial e autoestima do paciente. No presente relato, a reabilitação com próteses totais convencionais demonstrou ser eficaz na minimização dessas alterações, promovendo restabelecimento funcional e melhoria do suporte

facial, corroborando a literatura que aponta essa modalidade como tratamento amplamente indicado e acessível.

Embora as próteses implantossuportadas apresentem vantagens biomecânicas, as próteses totais convencionais permanecem como alternativa viável, especialmente para pacientes com limitações sistêmicas ou financeiras. A previsibilidade do tratamento depende de fatores como estabilidade protética, adequada dimensão vertical, correta relação cêntrica e adaptação do paciente — aspectos contemplados no protocolo clínico descrito.

A utilização do OHIP-Edent permitiu mensurar de forma objetiva a percepção subjetiva da paciente quanto ao impacto das condições bucais em sua vida diária. O instrumento avalia múltiplas dimensões, incluindo limitações funcionais e repercussões psicossociais, sendo amplamente empregado em pesquisas clínicas devido às suas propriedades psicométricas satisfatórias. No presente caso, a redução dos escores após seis meses evidencia melhora na qualidade de vida relacionada à saúde bucal, reforçando que o sucesso da reabilitação não deve ser avaliado apenas sob critérios clínicos, mas também sob a perspectiva do paciente.

Os achados deste relato estão em consonância com estudos que demonstram que a reabilitação com próteses totais convencionais promove melhora significativa na mastigação, na comunicação oral, na estética e na autoconfiança, refletindo impacto positivo na integração social e no bem-estar psicológico.

Apesar de se tratar de relato de caso, o estudo contribui para reforçar a importância do planejamento adequado e da avaliação sistematizada da qualidade de vida em reabilitações protéticas, destacando o papel do cirurgião-dentista não apenas na restituição funcional, mas também na promoção de saúde integral.

5. CONCLUSÃO

A reabilitação com próteses totais convencionais mostrou-se eficaz na restauração das funções estomatognáticas e na melhoria da estética facial, promovendo impacto positivo na qualidade de vida da paciente. A redução dos escores do OHIP-Edent após seis meses evidenciou melhora funcional e psicossocial. Destaca-se a importância do planejamento clínico adequado e da avaliação da percepção do paciente como parte fundamental do sucesso terapêutico.

ASPECTOS ÉTICOS

O presente estudo caracteriza-se como relato de caso clínico. O paciente participante foi previamente informado sobre os objetivos da pesquisa e concordou voluntariamente em participar do estudo, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), bem como o termo de autorização para uso de imagem. O estudo seguiu os princípios éticos estabelecidos pela Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, garantindo confidencialidade, privacidade e anonimato das informações do participante.

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram que não há conflito de interesses relacionados à realização e publicação deste estudo.

FINANCIAMENTO

O presente estudo não recebeu financiamento de agências públicas, comerciais ou sem fins lucrativos, sendo desenvolvido com recursos próprios das autoras e da clínica escola da instituição.

REFERÊNCIAS (ABNT – NBR 6023)

AGUIAR, E. M. G. et al. Diferentes sistemas cerâmicos na reabilitação oral: relato de caso clínico. *Revista Odontologia do Brasil Central*, p. 31-36, 2016.

AGUIAR, E. S. Reabilitação oral através de prótese parcial removível: relato de caso. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) – Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, 2017.

ALVES, A. C. Características miofuncionais orofaciais de indivíduos edêntulos no processo de adaptação da prótese dentária total. 2018. Dissertação (Pós-Graduação em Ciências da Saúde) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2018.

ANSELMO, S. M. Fatores psicológicos relacionados às desordens temporomandibulares: avaliação de pacientes submetidos a tratamento com aparelhos oclusais planos e reabilitação oral. 2015. Tese (Doutorado em Clínica Odontológica) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2015.

CARREIRO, A. F. P. et al. Protocolo clínico para confecção de próteses. Natal: EDUFRN, 2016.

GOMES, A. C. et al. Reabilitação bucal com prótese total imediata. *Full Dentistry in Science*, v. 5, p. 590-594, 2014.

HAWERROTH, D. Influência da reabilitação oral na satisfação e na qualidade de vida do desdentado total: revisão de literatura. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) – Universidade do Sul de Santa Catarina, 2017.

HESPANHOL, T. W. et al. Prótese total imediata bimaxilar: caso clínico. *Revista ClipOdonto*, e.09, p. 30-31, 2018.

KATAOKA, L. Efeito da reabilitação oral com próteses totais convencionais sobre os estímulos perceptivos e a qualidade de vida. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) – Faculdade Araçatuba, Araçatuba, 2018.

LAPORT, L. B. R. et al. Reabilitação oral com prótese total e prótese parcial removível: relato de caso. *Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research*, v. 20, n. 1, p. 108-114, 2017.

LARA, R. A. et al. Parafunção severa: reabilitação oral com prótese total mandibular x overlay maxilar: relato de caso. *Revista Odontológica de Araçatuba*, v. 33, n. 1, p. 37-40, 2012.

NASCIMENTO, J. E. et al. Reabilitação com prótese dentária total em idosos e avaliação da qualidade de vida do paciente: dimensão do OHIP. *Arquivo Brasileiro de Odontologia*, e.05, p. 54-64, 2018.

NUÑEZ, M. C. O. Efetividade de um protocolo de tratamento simplificado com próteses totais sobre a satisfação dos pacientes com as próteses e qualidade de vida relacionada à saúde bucal. 2012. Dissertação (Mestrado em Odontologia) – Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Odontologia, Goiânia, 2012.

POSSEBON, A. P. R. Análise fatorial exploratória e confirmatória do instrumento OHIP-Edent. 2017. Dissertação (Mestrado em Odontologia – Área de Prótese Dentária) – Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2017.

SILVA, T. H. N. et al. Reabilitação estético-funcional por meio da prótese total imediata: relato de caso. *Revista UNINGÁ*, Maringá, v. 56, n. S7, p. 91-100, 2019.

